

XORIJ PSIXOLOGIYASIDA MOTIV VA MOTIVATSIYA MUAMMOSI

Ergasheva Aziza Raim qizi

Chirchiq davlat pedagogika univertseti

Aniq fanlar fakulteti Fizika yo'nalishi

ergashevaaziza867@gmail.com

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: Olimjonozodqulov30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17814934>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy psixologiyada motiv va motivatsiya muammosining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va asosiy ilmiy yo'nalishlari tahlil etilgan. Motiv va motivatsiya tushunchalari psixologik kategoriya sifatida inson faoliyatining ichki mexanizmlarini tushuntirishda hal qiluvchi o'rin tutadi. Tadqiqotda G. Myurre, K. Levin, A. Maslou, D. MakKlelland, F. Xayder, A. Bandura kabi olimlarning yondashuvlari tahlil qilinib, ularning nazariy asoslari o'zaro solishtirilgan. Shuningdek, motivatsiyaning shaxs faolligi, o'zini o'zi boshqarish, o'quv faoliyatining samaradorligi hamda ijtimoiy moslashuv jarayonlariga ta'siri keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: motiv, motivatsiya, ehtiyoj, qiziqish, maqsad, irodaviy kuch, o'zini o'zi boshqarish, shaxs faolligi.

Annotation: This article examines the formation and development of the problem of motive and motivation in foreign psychology. The concepts of motive and motivation are considered as psychological categories that explain the inner mechanisms of human activity. The theories of G. Murray, K. Lewin, A. Maslow, D. McClelland, F. Heider, and A. Bandura are analyzed and compared. The study also explores the role of motivation in self-regulation, learning effectiveness, and social adaptation.

Keywords: motive, motivation, need, interest, goal, willpower, self-regulation, personality activity.

KIRISH

Psixologiyada "motiv" va "motivatsiya" tushunchalari inson faoliyatining asosiy harakatlantiruvchi kuchlarini ifodalaydi. Motiv insonning ichki ehtiyojlari, intilishlari, qadriyatlar va maqsadlari bilan bog'liq bo'lib, u faoliyatni boshlash, davom ettirish va yakunlash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Motivatsiya esa ushbu motivlarning majmui sifatida inson xatti-harakatini yo'naltiruvchi, barqarorlashtiruvchi va rag'batlantiruvchi psixologik mexanizmdir. Xorijiy psixologiyada motivatsiya muammosi XX asr boshlaridan boshlab keng o'rganila boshlandi. U dastlab biologik instinktlar bilan izohlangan bo'lsa, keyinchalik ijtimoiy, kognitiv va gumanistik yondashuvlarda murakkab tizimli modelga aylandi. Bugungi kunda motivatsiya insonning o'zini o'zi rivojlantirish, ta'limdagi muvaffaqiyat, ish unumdorligi va ijtimoiy faollikni aniqlovchi markaziy psixologik kategoriya sifatida qaraladi.

Motiv va motivatsiya tushunchalarining nazariy asoslari

Motiv (lot. movere "harakatga keltirmoq") inson faoliyatining ichki sababi sifatida qaraladi. Motivatsiya esa faoliyatni boshlovchi, yo'naltiruvchi va boshqaruvchi kuch sifatida izohlanadi. Xorijiy psixologiyada motivatsiyaning o'rganishning ilk bosqichlari XIX asr oxirida ¹U.

Jeyms va Z. Freyd ishlarida kuzatiladi. Z. Freyd psixoanalitik modelida motivatsiyani ongsiz ehtiyojlar bilan bog'lab, inson xatti-harakati "libido" deb atalgan instinktiv energiya bilan boshqariladi, deb hisoblagan. Freyding bu g'oyasi motivatsiyani irratsional jarayon sifatida talqin etishga asos bo'ldi. Bixevioristik yo'nalishda (E. Torndayk, B. Skinner, D. Uotson) motivatsiya tashqi rag'batlar mukofot va jazolar orqali tushuntirildi. Ularning fikricha, inson xatti-harakati "stimulus – reaksiya" zanjiriga asoslanadi va motivatsiya tashqi ta'sir bilan shakllanadi.

K. Levin va kognitiv yondashuvlar

K. Levin motivatsiyani "psixologik maydon" nazariyasi asosida izohlagan. Unga ko'ra, inson faoliyatini ichki kuchlar (ehtiyojlar, istaklar) va tashqi kuchlar (ijtimoiy talablar, muhit sharoiti) o'zaro ta'sirda belgilaydi. Har bir shaxs uchun "maqsad obyekti" ijobiy yoki salbiy qiymatga ega bo'lib, u shaxsning harakat yo'nalishini belgilaydi. Kognitiv psixologiya motivatsiyani insonning ongli baholari, maqsad belgilashi, kutishlari va o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonchi bilan izohlaydi. J. Rotterning "lokus nazorati" modeli motivatsiyani shaxsning natijani kim nazorat qilayotganiga ishonchi bilan bog'laydi: ichki lokus - o'z kuchiga ishonch; tashqi lokus - ashqi omillarga bog'liqlik.

Gumanistik yondashuvlar va shaxs motivatsiyasi

A. Maslou motivatsiyani ehtiyojlar ierarxiyasi orqali tushuntiradi. U ehtiyojlarni besh darajaga ajratadi: fiziologik, xavfsizlik, ijtimoiy, hurmat va o'zini o'zi aktualizatsiya qilish ehtiyojlari. Inson pastki ehtiyojlarini qondirmasdan yuqori bosqichga o'tolmaydi.

Maslouning nazariyasi motivatsiyani insoniy qadriyatlar bilan bog'lash, o'z-o'zini rivojlantirishni asosiy maqsad sifatida ko'rsatishi bilan boshqa nazariyalardan ajralib turadi. K. Rojers esa motivatsiyani shaxsning o'z "men"ini to'liq namoyon qilish jarayoni sifatida talqin qiladi. Bu yondashuvlarda motivatsiya faqat biologik yoki tashqi kuch emas, balki shaxsiy o'sish va o'zini anglash mexanizmi sifatida qaraladi.

Zamonaviy nazariyalar: ijtimoiy va o'zini boshqarish motivatsiyasi

XX asrning ikkinchi yarmida motivatsiya nazariyalari ijtimoiy yo'nalishda kengaytirildi. D. MakKlelland inson faoliyatini uch asosiy ehtiyoj yutuqqa erishish, hokimiyat va hamkorlik bilan izohlaydi. U bu ehtiyojlar insonning hayoti davomida shakllanishini ta'kidlab, motivatsiyaning ijtimoiy manbasiga urg'u beradi. A. Bandura esa o'zining "ijtimoiy-kognitiv nazariyasi" da motivatsiyani shaxsning o'z kuchiga ishonchi - self-efficacy bilan bog'laydi. Shaxs o'z qobiliyatiga ishonar ekan, u faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish ehtimolini yuqori deb hisoblaydi. Bu esa ichki motivatsiyani kuchaytiradi. E. Detsi va R. Rayan tomonidan ishlab chiqilgan o'zini o'zi aniqlash nazariyasi (Self-Determination Theory) motivatsiyani uch asosiy psixologik ehtiyoj bilan bog'laydi: avtonomiya (mustaqillik), kompetentlik (qobiliyat) va aloqadorlik (boshqalar bilan ijobiy munosabat). Bu ehtiyojlar qondirilganida insonda ichki motivatsiya kuchayadi.

Motivatsiyaning ta'lim va amaliy sohalardagi o'rni

Motivatsiya nafaqat psixologik tushuncha, balki ta'lim, mehnat, sport, boshqaruv va san'at sohalarida ham markaziy omil hisoblanadi. Ta'lim psixologiyasida ichki motivatsiya o'quvchining bilimga qiziqishini, tashqi motivatsiya esa baho, mukofot yoki jazoga asoslangan o'rganishni anglatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiyaga ega shaxslar mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va o'zini o'zi nazorat qilishda yuqori natijalarga erishadi. Tashqi motivatsiya esa qisqa muddatli samarani ta'minlasa-da, barqaror o'rganish uchun yetarli emas.

XULOSA

Xorij psixologiyasida motiv va motivatsiya muammosi inson faoliyatining psixologik asoslarini tushuntirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Freydning ongsiz instinkt nazariyasi, Levinning maydon modeli, Maslouning ehtiyojlar ierarxiyasi, MakKlellandning ehtiyojlar konsepsiyasi va Banduraning o'z-o'zini samaradorlik nazariyasi motivatsiyaning turli jihatlarini ochib beradi. Zamonaviy psixologiyada motivatsiya shaxsni rivojlantiruvchi, o'zini boshqaruvchi va ijtimoiy faoliyatni yo'naltiruvchi mexanizm sifatida talqin qilinmoqda. Shaxs motivatsiyasi faqat ichki ehtiyoj emas, balki ijtimoiy qadriyatlar, ma'naviy omillar va kognitiv jarayonlarning o'zaro ta'siri sifatida ko'rilmogda. Motiv va motivatsiya muammosini chuqur o'rganish, uni ta'lim jarayonida amaliy qo'llash - shaxsni har tomonlama rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Turg'unov, S. (2012). Ijtimoiy psixologiya. Toshkent: Sharq.
2. Xolmirzaev, O. (2014). Pedagogik psixologiya asoslari. Toshkent: O'zbekiston.
3. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110–113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>.
4. Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science. Harper.
5. McClelland, D. C. (1961). The Achieving Society. Princeton: Van Nostrand.
6. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Springer.
7. Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. W. H. Freeman.
8. Freud, S. (1923). The Ego and the Id. London: Hogarth Press.
9. Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. Wiley.
10. Rotter, J. B. (1966). Generalized Expectancies for Internal versus External Control of Reinforcement. Psychological Monographs.
11. Jalolov, J. (2020). Psixologiyada motivatsiya va shaxs faolligi. Toshkent: TDPU nashriyoti.